

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Лагай Е.А.

Узбекистан, г. Ташкент,
УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19002279>

Ключевые слова: преподавание русского языка, традиционные методы обучения, инновационные образовательные технологии, интеграция методов, цифровизация образования, графические органайзеры, интерактивные платформы, языковые компетенции, высшее образование.

Аннотация. В статье рассматривается дидактический потенциал интеграции традиционных и инновационных подходов в преподавании русского языка в условиях трансформации современного образовательного пространства, обосновывается необходимость переосмысления методических стратегий обучения с учётом требований цифровизации, изменений на рынке труда и возрастания роли креативного и личностного развития обучающихся. Показано, что традиционные методы обучения русскому языку сохраняют фундаментальное значение, однако в современный период не обеспечивают достаточной активности и глубины усвоения материала. Особое внимание уделяется возможностям инновационных педагогических технологий, включая использование графических органайзеров, цифровых образовательных платформ и интерактивных онлайн-сервисов.

Современное общество выдвигает все новые требования к образованию и воспитанию студентов, способных к гибкой адаптации и творческому решению проблем в меняющихся условиях и реалиях социума. Приоритетной целью системы образования является формирование готовности студента к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и мировую культуру. Успешность данного процесса во многом зависит от степени развития креативности и самостоятельности человека.

Конъюнктура современной рыночной экономики требует переосмысления критериев профессиональной состоятельности, смещая акцент на креативный потенциал личности. В условиях изменяющегося рынка труда востребованными являются специалисты, демонстрирующие не только профессиональную мобильность и способность к непрерывному саморазвитию, но и высокую степень инициативности, а также развитые творческие способности. В отличие от прежних требований, современная квалификация предполагает наличие у индивида широкого спектра личностных качеств, включая интеллектуальную и духовную развитость, способность принятия решений в различных ситуациях, а также умение работать в команде.

Стремительные изменения в современном мире диктуют необходимость трансформации образовательных практик. В этих условиях для обеспечения эффективности обучения в целом и преподавания русского языка в частности, становится абсолютно необходимым гармоничное сочетание традиционных и новаторских педагогических стратегий.

Традиционные методы, проверенные временем, обладают неоспоримыми достоинствами. Они опираются на фундаментальные знания о языке, систематичность и последовательность изложения материала. Чтение классической литературы, грамматический

разбор предложений, написание сочинений и диктантов – все это формирует у обучающихся базу знаний и навыков, необходимых для грамотной речи и письма. Традиции культивируют любовь к родному языку, уважение к его истории и богатому культурному наследию.

Однако, нельзя игнорировать вызовы современности. Сейчас уже никто не подвергает сомнению мысль о том, что академическая лекция, являющаяся традиционным форматом передачи знаний в высшем образовании, несмотря на вековую историю, уже не всегда справляется с задачами формирования глубокого понимания материала, развития критического мышления и стимулирования активного обучения у студентов. Пассивное восприятие не способствует глубокому пониманию и запоминанию материала – длительный монолог лектора снижает концентрацию внимания, нет активной обработки информации, нет практического контекста, который бы позволял понимать необходимость и применимость получаемых знаний на практике.

Потому преподавание русского языка, как одного из ключевых предметов, формирующих личность и мировоззрение, требует постоянного обновления методов и подходов.

Информационные технологии, цифровизация общества, изменение роли личности в обществе – все это требует от учителей и преподавателей русского языка адаптации к новым условиям. Инновационные подходы, такие как использование интерактивных платформ, мультимедийных ресурсов, проектной деятельности, игровых технологий, позволяют сделать обучение более интересным, динамичным и персонализированным.

В арсенале каждого преподавателя всегда есть свой комплекс методических приемов и форм, методов и технологий, которые он использует в своей педагогической практике для повышения эффективности процесса обучения.

Приведем пример такой работы, которую мы используем в своей практике при обучении студентов «Культуре речи» и «Стилистике русского языка» – дисциплинам, которые читаются в бакалавриате на факультете русской филологии УзГУМЯ.

Один из приемов, который мы используем на занятиях – это графические органайзеры.

Графические органайзеры – это визуальные инструменты, которые помогают структурировать информацию, выявлять связи между различными понятиями и идеями, а также облегчают запоминание и понимание материала. Например, после изучения функциональных стилей для отработки навыков стилистического анализа текста мы предлагаем студентам заполнение «Двухчастного дневника».

Языковые конструкции	Примеры из текста
Лексический уровень	
1. Термины.	
2. Общенаучные слова.	
Морфологический уровень	
3. Абстрактные существительные.	
4. Краткие прилагательные и причастия.	
5. Глаголы.	
Словообразовательный уровень	
6. Отглагольные существительные.	

7. Слова с суффиксами -ств, -ость, - изм и др.	
Синтаксический уровень	
8. Вводные слова и конструкции	
9. Причастные и деепричастные обороты.	
10. Пассивные конструкции.	
11. Словосочетания «сущ.+ сущ. в Род.п.».	
12. Конструкции со сложными производными прелогами.	

Использование «Двухчастного дневника» в данном контексте имеет многогранное значение и способствует глубокой и системной отработке навыков стилистического анализа. «Двухчастный дневник» требует чёткой фиксации как самого наблюдаемого явления, так и его осмысления, что помогает организовать знания и выделить ключевые характеристики каждого стиля. Вместо механического заучивания признаков стилей, студенты через поиск и анализ реальных примеров понимают, как эти признаки проявляются в живой речи, как они взаимодействуют, создавая целостный стилистический облик текста. Это переводит знание из пассивного в активное.

Существует множество видов графических органайзеров, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для решения определенных задач.

Следующий вид работы очень простой, удобный и, на наш взгляд, эффективный для закрепления изученного материала – это работа с QuizBot в мессенджере Telegram, который позволяет создавать тесты. Преподаватель может легко создавать тесты различной сложности, фокусируясь на конкретных аспектах материала. Для студентов же возможна многократная пересдача тестов, что способствует глубокому усвоению и доведению знаний до автоматизма. Это позволяет каждому студенту работать в своём темпе и по своему индивидуальному образовательному маршруту. Автоматическая проверка ответов существенно экономит время преподавателя на рутинные проверки, позволяя ему сосредоточиться на более сложных задачах, требующих индивидуального подхода [2, с.216].

Современные технологии позволяют индивидуализировать процесс обучения, учитывая потребности и интересы каждого студента. Использование онлайн-платформ, адаптивных заданий и индивидуальных проектов позволяет создать более комфортные условия для обучения и добиться лучших результатов.

Работа с интерактивными заданиями Wordwall представляет собой высокоэффективный и современный подход к обучению русскому языку, что обусловлено его многофункциональностью и соответствием актуальным лингводидактическим и психолого-педагогическим принципам. Эффективность данного инструмента можно обосновать следующими ключевыми аспектами.

1. Повышение мотивации и вовлеченности студентов. Wordwall предлагает широкий спектр игровых форматов (викторины, анаграммы, кроссворды и т.д.). Элементы игры (счёт, время, возможность соревнования) превращают рутинные упражнения в увлекательный процесс, значительно повышая интерес и мотивируя студентов активно участвовать. К тому же яркий, динамичный дизайн делают обучение более приятным и менее утомительным.
2. Активизация познавательной деятельности и глубина усвоения. Использование данной платформы позволяет студентам быть не пассивными слушателями, а активными участниками учебного процесса, что способствует более глубокому осмыслению и закреплению материала.

Разнообразие форматов позволяет повторять один и тот же лексический или грамматический материал в разных условиях, предотвращая скуку и механическое заучивание, и способствуя прочному запоминанию.

3. Развитие различных языковых компетенций и навыков. Использование интерактивных заданий платформы wordwall позволяет совершенствовать лексическую, грамматическую компетенции и многое другое.

Использование современных онлайн-платформ способствует развитию у студентов навыков работы с цифровыми инструментами, что является важной компетенцией в современном мире [1, с.223].

Таким образом, инновационные подходы развивают адаптивность, критическое мышление, способность решать нестандартные задачи, что не всегда под силу традиционным методам, ориентированным на передачу фиксированного объема знаний.

Однако, следует помнить, что в современном образовании не должно быть места для слепого следования традициям или безоговорочного принятия всего нового. Наиболее эффективным подходом является интеграция традиционных и новых методов обучения, использование их в совокупности для достижения оптимального баланса. Только сохраняя фундаментальные знания и навыки, и используя современные технологии для расширения возможностей обучения, мы можем подготовить учащихся к успешной жизни и деятельности в сложном и быстро меняющемся мире.

References:

1. Дмитриева Н.В. Цифровизация как инструмент развития современного общества.//Мировые цивилизации. – 2022. – № 4 (7). – С.223-226.
2. Лагай Е.А. Возможности Telegram для организации учебного процесса в вузе// Сборник статей Международной научно-практической конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании. – Ташкент, 2024. – С.216-219.